

Taxonomías de niveles cognitivos, evaluación y estrategias de enseñanza y aprendizaje para la educación superior universitaria en la UANL

Marzo 2025

Baeza Vera, C., Ruiz Rico, A. M., Loredó Castañeda, K., Hernández Camacho, S.L., Loera Casas, D.E., Sánchez Lomelí, S. A., Sánchez Hernández, A. Carillo Briones, D. L., Villareal García, L. E.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE ESTUDIOS DE LICENCIATURA

UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

La
excelencia
por principio
la educación
como instrumento

Introducción

Esta herramienta ha sido concebida específicamente para el contexto de la educación superior en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Surge de la experiencia acumulada por el equipo de asesoría pedagógica de la Dirección del Sistema de Estudios de Licenciatura a lo largo de más de una década, y se fundamenta en la sistematización de buenas prácticas docentes, así como en el análisis de los requerimientos institucionales. Su propósito es ofrecer un recurso accesible, flexible y pertinente que contribuya a fortalecer la coherencia entre la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación, respetando a la vez la diversidad disciplinar y pedagógica de nuestra Universidad.

Esta propuesta se presenta como una herramienta pedagógica práctica diseñada para acompañar al profesorado de la UANL en los procesos de planeación didáctica de las unidades de aprendizaje de los programas educativos de licenciatura. Su estructura integra de manera coherente, la formulación de la intención de aprendizaje articulada con la evaluación de los aprendizajes esperados; y la selección de estrategias didácticas pertinentes.

A. Taxonomía de niveles cognitivos

Se incorpora una adaptación de la taxonomía de niveles cognitivos del aprendizaje basada en la propuesta de Benjamin S. Bloom (1956)¹ y la revisión de Lorin W. Anderson y David R. Krathwohl (2001)². Esta taxonomía organiza las habilidades cognitivas en seis niveles jerárquicos, que van desde las más simples hasta las más complejas. Esta progresión refleja el desarrollo gradual del aprendizaje, bajo la premisa que para ser significativo requiere movilizar e integrar habilidades de distintos niveles.

El documento incluye una lista orientadora de verbos asociados a cada nivel de la taxonomía, con la intención de facilitar la redacción de propósitos, actividades y evidencias de aprendizaje. Se enfatiza que esta clasificación es flexible, por lo que es probable que algunos verbos puedan ubicarse en diversos niveles cognitivos, ya que su nivel de complejidad puede variar según el contexto disciplinar y la profundidad conceptual requerida por el estudiante.

B. Taxonomía de productos y desempeños por nivel cognitivo

Se presentan ejemplos concretos de productos y desempeños asociados a cada nivel de la taxonomía, lo que permite al profesorado distinguir la correlación entre el nivel cognitivo y el tipo de producto o desempeño mediante el cual se evalúa, para una mayor claridad y congruencia con los principios del enfoque por competencias y centrado en el estudiante.

1 Bloom, B. S. (Ed.). (1956). Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. Handbook I: Cognitive domain. Longmans, Green.

2 Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (Eds.). (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives (Complete ed.). Longman

Esta asociación facilita la formulación de las metas de aprendizaje, selección de las estrategias de enseñanza y aprendizaje, así como el diseño de los criterios de evaluación, garantizando que los procesos formativos respondan a resultados observables y medibles. Al definir evidencias y actividades específicas vinculadas a cada nivel, desde recordar y comprender, hasta crear, se proporciona una guía didáctica que orienta tanto al profesorado como al estudiantado sobre el tipo de aprendizaje esperado en cada fase del trayecto educativo.

Estas evidencias y actividades, expresadas mediante acciones concretas y verificables, no solo permiten valorar con mayor precisión el nivel de logro alcanzado por la/el estudiante, sino que también promueven una evaluación más justa y transparente. En este sentido, el uso articulado de la taxonomía en su dimensión cognitiva actúa como un puente entre la intención pedagógica y la manifestación real del aprendizaje, haciendo visible el proceso de adquisición, integración y aplicación del conocimiento. Así, se favorece una enseñanza centrada en el desarrollo de competencias tanto generales como específicas de la profesión, donde el aprendizaje es demostrado a través de productos significativos, desempeños situados y procesos reflexivos que evidencian el dominio progresivo de saberes, habilidades y actitudes, bajo un enfoque centrado en la/el estudiante.

C. Taxonomía de estrategias de enseñanza y aprendizaje: técnicas y dinámicas para la enseñanza superior en la UANL

Se presenta un catálogo de técnicas y dinámicas pedagógicas clasificadas según la intención didáctica que persiguen en el proceso de enseñanza-aprendizaje; su estructura está basada en la clasificación de estrategias conforme a cuatro grandes objetivos: activar conocimientos previos, integrar nueva información, organizar lo aprendido y promover una enseñanza situada, considerando las propuestas de Díaz-Barriga, F. (2006)³ y Pimienta Prieto, J. (2012).⁴

Dicho catálogo tiene un impacto significativo en la planeación didáctica, ya que orienta el diseño de experiencias de aprendizaje más coherentes, activas y alineadas con las intenciones educativas. Al ofrecer un repertorio organizado de estrategias, permite seleccionar aquellas que responden directamente al propósito de cada unidad de aprendizaje, en sus diversos momentos, lo que favorece una alineación intencional entre lo que se enseña, cómo se enseña y cómo se evalúa.

Además, facilita la diversificación metodológica, ayudando a los docentes a tomar decisiones más informadas sobre el tipo de actividades a implementar, de acuerdo con las necesidades cognitivas, emocionales o contextuales del grupo. En conjunto, esta herramienta promueve la innovación pedagógica al fomentar el uso de estrategias activas y colaborativas que propician un aprendizaje significativo, crítico y autónomo.

³ Díaz-Barriga, F. (2006). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo: una interpretación constructivista (2.ª ed.). México: McGraw-Hill.

⁴ Pimienta Prieto, Julio H. (2012). Estrategias de enseñanza-aprendizaje. Docencia universitaria basada en competencias. Pearson Educación.

Finalmente, esta herramienta representa un esfuerzo comprometido por ofrecer a las/los profesoras/res de la UANL una herramienta útil, clara y adaptable, que les permita enriquecer sus prácticas pedagógicas desde una perspectiva reflexiva y orientada al logro de aprendizajes significativos. Asimismo, favorece la toma de decisiones didácticas más conscientes y coherentes con los fines formativos de la educación superior, fortaleciendo así la excelencia y la pertinencia de los procesos educativos en nuestra Universidad.

Instrucciones

Las siguientes instrucciones tienen la finalidad de orientar el uso de esta herramienta durante el proceso de diseño de programas sintéticos o analíticos de unidades de aprendizaje de nivel licenciatura de la UANL.

A. Diseño de programa sintético de la unidad de aprendizaje.

1. Finalidad del propósito: Establece la meta de aprendizaje, en la cual el/la profesor/a debe seleccionar el verbo que refleje con precisión la intención de aprendizaje que el estudiante deberá alcanzar al terminar la unidad de aprendizaje.

a. Redacte la finalidad con un verbo de la taxonomía de niveles cognitivos, que exprese el nivel cognitivo final esperado.

i. No utilice los verbos establecidos como encabezados, se debe seleccionar un verbo del listado de opciones que propone el nivel cognitivo, de acuerdo con el semestre y complejidad de la UA.

b. Acompañe la acción de un objeto de conocimiento, el cual se refiere al conjunto estructurado de saberes, conceptos, procedimientos, teorías y problemas que constituyen el núcleo disciplinar de una materia o campo de estudio.

2. Producto integrador de aprendizaje (PIA): Se concibe como una evidencia tangible que representa de manera integral los aprendizajes alcanzados en la unidad de aprendizaje, conforme a lo declarado en la finalidad dentro del apartado del propósito de la unidad de aprendizaje.

a. Determine el producto o desempeño tangible, debe corresponder con el nivel de exigencia cognitiva, determinado por el verbo que guíe la acción esperada, declarado previamente en la finalidad de la UA.

b. Añade el contexto de aplicación debe reflejar los saberes esenciales (conceptuales, procedimentales y actitudinales) que estructuran el objeto de conocimiento.

B. Diseño de programa analítico de la unidad de aprendizaje

2. Representación gráfica: Diseñar el proceso de aprendizaje que recorrerá el/la estudiante para desarrollar la meta establecida en la finalidad del programa sintético y evidenciada en el producto integrador de aprendizaje.

a. Enliste las acciones cognitivas que deberá de desarrollar el/la estudiante durante el proceso de aprendizaje.

b. Estructure las acciones cognitivas con un verbo en infinitivo + un saber conceptual, procedimental o actitudinal.

i. No utilice los encabezados, ya que se busca el uso de acciones cognitivas específicas y medibles.

ii. Determina la forma de organizar las acciones cognitivas en función del propósito formativo, la naturaleza del objeto de conocimiento, el contexto disciplinar y las decisiones didácticas del/de la profesor/a.

(1) Cabe señalar que esto no necesariamente debe concebirse como lineal, ascendente o progresivo; sino en la práctica puede implicar retornos a niveles cognitivos previos o transiciones entre distintos niveles. Sin embargo, sí resulta fundamental que los contenidos sigan una secuencia lógica, basada en la estructura interna de la disciplina, de manera que el orden en que se presentan favorezca una comprensión progresiva y significativa. Por ejemplo, en el caso de la aritmética, resulta necesario comprender primero el concepto de número antes de avanzar hacia operaciones más complejas como la suma, la resta o la resolución de problemas.

(2) Como ejercicio, se recomienda hacer una lista de todo lo que debe aprender el/la estudiante durante la UA para llegar a ser capaz de elaborar el PIA. Sin embargo, es probable que en esta lista se incluyan actividades de aprendizaje, por lo que se hace la siguiente diferenciación:

- **Actividad de aprendizaje.** Es lo que hace el estudiante de manera concreta para aprender un contenido, desarrollar una habilidad o lograr un objetivo formativo.
- **Acción cognitiva.** Es la operación mental que realiza el estudiante para procesar, comprender o construir el conocimiento durante una actividad de aprendizaje.

(1) Por ejemplo, si la actividad es “grabar una interpretación de una obra aplicando diferentes matices y articulaciones” las acciones cognitivas realmente serían “identificar diferencias expresivas de obras musicales” y “comparar versiones interpretativas de una obra”. Otro ejemplo, si la actividad es “realizar una práctica de laboratorio para observar una reacción ácido-base” las acciones cognitivas serían “reconocer los cambios físicos de una reacción química” y “diferenciar el tipo de reacción química que ocurre”.

- c. Estructure las acciones cognitivas con un verbo en infinitivo + un saber conceptual, procedimental o actitudinal.
- d. Agrupe las acciones cognitivas de manera secuencial y lógica, y delimite el inicio y término de las posibles fases.
- e. Represente mediante símbolos y formas la estructura establecida, asegurándose que el gráfico permita leer de forma clara el proceso cognitivo que transita el estudiante.

Para cada una de las fases que estructura la unidad de aprendizaje:

2. Elemento de competencia: Este elemento representa lo que debe saber hacer el estudiante al final de la fase, siendo el desglose de la finalidad planteada en el propósito; integra las diferentes acciones cognitivas y los saberes propuestos en la fase y determinados en la representación gráfica.

- a. Redacte con la siguiente estructura: verbo + objeto de conocimiento + condiciones + finalidad.
- b. Determine un verbo congruente con ese nivel más complejo, pero que no sea igual a los que aparecen en sus acciones cognitivas de la fase en la representación gráfica.

3. Evidencia de aprendizaje: Es el producto o desempeño tangible, que reflejan el cumplimiento del elemento de competencia.

- a. Retome el elemento de competencia de la fase, e identifica el nivel y el verbo, que es la acción cognitiva que alcanzará el estudiante durante la fase.
- b. Consulta la taxonomía de productos y desempeños e identifica los ejemplos sugeridos para el nivel taxonómico determinado

i. Se debe tener en cuenta que mediante esta herramienta se recopilaron algunos de los productos o desempeños tangibles más comunes de diferentes disciplinas. Sin embargo, al ser una recopilación de ejemplos en caso de existir más, podrán integrarse en su planeación a pesar de no encontrarse en este listado; por tanto, no excluye otro tipo de evidencias de aprendizaje.

- c. Selecciona el producto/desempeño que refleje el cumplimiento del elemento de competencia.
- d. Estructura con la siguiente redacción: Agregar el producto entregable o desempeño observable + agregar el contexto de aplicación, ¿sobre qué será ese producto?

4. Actividades de enseñanza y aprendizaje: Son las acciones que ocurren durante el proceso de aprendizaje reflejado en la representación gráfica, para la adquisición de conocimientos y habilidades, contribuyen al logro del elemento de competencia.

- a. Retoma el elemento de competencia ya que es el aprendizaje esperado en la fase.
- b. Identifica las acciones cognitivas establecidas en la representación gráfica de la fase, ya que se establece la secuencia de lo que se espera de los estudiantes.
- c. Retoma los contenidos que se abordarán.
- d. Planifica las actividades de manera progresiva, siguiendo una lógica pedagógica que permita avanzar desde conocimientos previos hacia la construcción de nuevos saberes.

i. Cabe aclarar que la secuencia didáctica suele organizarse en tres momentos fundamentales. El primero es el inicio, que tiene como propósito diagnosticar los conocimientos previos del estudiantado, activar saberes relevantes y generar motivación hacia los contenidos. En el desarrollo, se plantean actividades de exploración, análisis, aplicación y producción, que permiten una construcción progresiva y significativa del conocimiento. Finalmente, el cierre contempla la síntesis de lo aprendido, la reflexión crítica, la retroalimentación y la evaluación del proceso.

e. Seleccione las estrategias y técnicas más adecuadas según el elemento de competencia, el tipo de contenido y el perfil del grupo.

ii. Se recomienda diversificar las metodologías para atender distintos estilos de aprendizaje y promover el pensamiento crítico, la colaboración y la autonomía.

f. Redacta las actividades de enseñanza y aprendizaje con los siguientes elementos:

Agente + acción + técnica + contenido + modalidad

g. Incluya al menos una actividad de aprendizaje para cada contenido, deben aparecer en el mismo orden que en la columna de contenidos.

Notas aclaratorias

Además, para las licenciaturas y disciplinas de ejecución artística, música, artes visuales, danza y campos afines, donde el objetivo principal del aprendizaje no es solo conocer algo, sino desarrollar habilidades técnicas y expresivas, la mayoría de las veces utilizando el cuerpo, es por ello que los verbos que se usan para describir lo que se espera de los estudiantes suelen estar más enfocados en la aplicación: interpretar, ejecutar, afinar, coreografiar, ensayar, entre otros. Estos verbos reflejan que no se trata solo de pensar, sino de hacer, sentir y expresar al mismo tiempo, ya que en estas acciones intervienen de manera simultánea dimensiones cognitivas, psicomotoras y afectivas.

La taxonomía sigue siendo útil para ordenar los niveles de complejidad en el desempeño, pero en estas áreas hay un detalle importante: lo que marca la diferencia no es solo el verbo, sino el grado de dominio técnico y la calidad artística con que se realiza la tarea. Por ejemplo, no es lo mismo interpretar una pieza sencilla en clase que interpretar un repertorio avanzado en un concierto público. Aunque el verbo sea el mismo, el nivel de exigencia cambia.

Taxonomías de niveles cognitivos del aprendizaje - Verbos

Reproducir conocimientos relevantes almacenados en la memoria a largo plazo que coinciden estrechamente con la información presentada, con la intención de revocar la información tal como fue almacenada.

Recordar

Definir, describir, enumerar, enunciar, identificar, informar, mostrar, nombrar, reconocer, referir

Construir un significado a partir de los conocimientos previos y los nuevos conocimientos, estableciendo la conexión entre un caso específico y un principio general con la intención de interpretar la información de forma coherente y contextualizada.

Comprender

Asociar, categorizar, clarificar, comparar, contrastar, defender, diagramar, diferenciar, distinguir, ejemplificar, emparejar, esbozar, estimar, explicar, extraer, generalizar, ilustrar, inferir, interpolar, interpretar, organizar, predecir, reformular, reiterar, relacionar, reorganizar, representar

Utilizar el conocimiento adquirido en situaciones concretas o nuevas, trasladando a contextos reales o simulados para ejecutar procedimientos, resolver problemas o tomar decisiones de manera pertinente, permitiendo poner en práctica el conocimiento.

Aplicar

Calcular, clasificar, completar, computar, demostrar, dramatizar, ejecutar, emplear, examinar, experimentar, extrapolar, ilustrar, implementar, interpretar, intervenir, manipular, medir, modificar, operar, organizar, probar, resolver, seleccionar, traducir, utilizar

Descomponer el conocimiento complejo en partes, detectando sus patrones, lógica, consistencia o propósito que permita una comprensión crítica y profunda de la estructura interna del objeto de conocimiento.

Analizar

Categorizar, clasificar, conectar, contrastar, deconstruir, descomponer, detectar, diagramar, diferenciar, discriminar, distinguir, dividir, especificar, esquematizar, estructurar, examinar, explicar, generalizar, inferir, inspeccionar, ordenar, organizar, predecir, relacionar, separar

Emitir juicios informados y responsables, fundamentados en la evidencia del cumplimiento de criterios o estándares claramente definidos que permitan defender una postura con argumentos sólidos.

Evaluar

Argumentar, concluir, confrontar, considerar, contrastar, convencer, criticar, decidir, determinar, diagnosticar, discriminar, estandarizar, jerarquizar, justificar, juzgar, medir, respaldar, revisar, validar, valorar

Generar conocimiento que se puede expresar de diversas formas (teoría, producto, proyecto, proceso, expresión) que permita resolver o contribuir a resolver algo (situación o problema) de manera creativa, original, lógica, estructurada, coherente y funcional, basados en los conocimientos preexistentes.

Crear

Combinar, componer, construir, desarrollar, diseñar, ensamblar, formular, generar, gestionar, hipotetizar, idear, integrar, interpretar, inventar, interpretar, inventar, modificar, planificar, preparar, producir, proponer, realizar, reconstruir, reestructurar, sintetizar, traducir, transferir, transformar

Taxonomías de evaluación - Ejemplos de productos y desempeños

Recordar

Bitácora
Registro de observaciones
Ensayo explicativo
Ficha bibliográfica
Glosario
Inventario
Línea del tiempo
Lista
Lluvia de ideas
Resumen
Tarjetas mnemotécnicas
Resolución de cuestionario

Comprender

Base de datos
Catálogo
Collage
Cronograma
Cuadro comparativo
Diagrama de árbol
Diario de campo / observación / personal
Ensayo descriptivo
Infografía
Mapa conceptual
Mapa mental
Tabla de doble entrada
Reporte
Resolución de pruebas; objetivas

Aplicar

Boletín informativo
Carta formal
Cuaderno de prácticas
Dossier creativo
Dramatización
Estado de cuenta / financiero
Ficha técnica
Historia clínica
Interpretación del lenguaje
Inventario
Juego de roles
Práctica en simuladores
Prácticas de campo
Prácticas de laboratorio
Protocolo
Registro

Analizar

Bitácora operativa
Bocetos
Cartel o póster científico
Compilación
Crónica
Croquis
Cuadro comparativo
Diagrama de Ishikawa / pescado / causa-efecto
Diagrama de T
Diagrama de Venn
Diagrama de Y
Diario de observación longitudinal
Ensayo comparativo
Entrevistar / entrevista

Evaluar

Análisis FODA
Artículo de opinión/informativo
Contrato
Diagnóstico
Dictamen
Editorial (texto)
Ensayo argumentativo
Ensayo científico
Ensayo crítico
Informe de un caso, problema o proyecto
Participación en debate / mesa redonda / simposio / panel / conferencia / seminario
Peritaje
Presupuesto

Crear

Algoritmo
Animación digital
Artículo de investigación / divulgación
Banco (de datos/reactivos)
Biografía
Blog
Borrador literario
Campaña
Canción / composición / partitura
Cartel publicitario
Circuito
Código / Programa / Software / Sistema / Aplicación
Coreografía / Puestas en escena

Taxonomías de evaluación - Ejemplos de productos y desempeños

3

Aplicar

Reporte de un caso o problema o proyecto
Resolución de problemario
Resolución de pruebas de solución de problemas.
Resumen técnico
V de Gowing
Prácticas clínicas
Improvisación actoral o musical en vivo
Montaje de exposición de obra artística
Demostración de técnicas escénicas
Ensayo de técnica vocal
Programa de entrenamiento

4

Analizar

Escala de observaciones	Reseña descriptiva / crítica
Ficha de observación clínica	Resolución de problemas
Gráficos comparativos	Tríptico / Díptico / Políptico
Herbario	Texto traducido
Informe	
Mapas topográficos	
Mapa de carácter	
Monografía	
Noticia	
Recolección de muestras	
Redes conceptuales o semánticas	
Registro de observaciones sistémicas	
Reportaje	

5

Evaluar

Prueba o Test / Resolución de prueba o test
Examen (diseño)
Valoraciones / Encuesta (diseño)
Reportaje
Reseña crítica
Resolución de pruebas de estudio de caso

6

Crear

Cortometraje	Informe del desarrollo de un proyecto	Plan / Programa
Curaduría	Iniciativa de ley / Regulación / Normativa	Plano
Diagrama de flujo o flujograma	Instalación	Poema
Dispositivo	Interpretación (simultánea)	Ponencia
Dramaturgia	Manual	Prototipo
Encuesta / Instrumento de recolección de datos	Maqueta	Proyecto de investigación científica
Ensayo clínico	Recurso didáctico	Reglamento
Escultura	Memoria (cálculo o literaria)	Reporte de la resolución de un problema
Estándares / Indicadores	Menú	Repositorio
Guía	Método	Simulador
Guion	Modelo	Sistema
Ilustración	Mural	Sitio web / página web
Rúbrica / lista de cotejo o verificación	Novela	Teoría
Informe de la resolución de un caso o problema	Películas / documentales / series / miniserie	Terapia
	Pintura	Tesina
		Tesis
		Texto traducido
		Tratamiento
		Videojuego

Taxonomía de estrategias de enseñanza y aprendizaje - Ejemplos de técnicas y dinámicas

Conjunto de actividades, técnicas y dinámicas, empleadas para facilitar la adquisición del conocimiento y su almacenamiento en el proceso de aprendizaje.

1

Para activar y usar conocimientos previos, y generar expectativas apropiadas en los alumnos

De recuperación

Cuadro SQA
Cuestionario diagnóstico
Actividad focal introductoria
Explicación entre pares
Lluvia de ideas
Recuperación guiada (uso de pistas o clave)
Tarjetas didácticas
Discusión guiada
Enunciado de objetivos o intenciones

2

Para mejorar la integración constructiva entre los conocimientos previos y la nueva información por aprender

De integración

Analogía
Bitácora
Informe escrito
Monografía
Métaphora
Paráfrasis académica
Reportaje
Reporte de lectura
Reseña
Síntesis

3

Para ayudar a organizar la información nueva por aprender, permitiendo estructurar, clasificar y jerarquizar el contenido de forma lógica y coherente

De organización

Análisis FODA	Historieta
Artículo académico	Infografía
Cartel científico	Foro de discusión
Collage	Línea de tiempo
Cuadro comparativo	Mapa conceptual
Cuadro sinóptico	Mapa mental
Diagrama de árbol	Matrices de análisis
Diagrama de flujo	Prototipo
Diagrama de llaves	Red semántica
Diagrama de Venn	Reseña
Estudio de caso	Reportaje
Ensayo	V de Gowin

4

Para promover una enseñanza situada vinculando el aprendizaje con contextos auténticos, significativos y relevantes para los estudiantes.

De enseñanza situada

Aprendizaje basado en el análisis de casos (ABAC)	Conferencia
Aprendizaje basado en el pensamiento	Debate
Aprendizaje basado en problemas (ABP)	Dramatización
Aprendizaje mediante proyectos (AMP)	Juego de roles
Aula invertida (flipped classroom)	Proyectos de investigación
	Simulación
	Maqueta
	Mesa redonda
	Noticiero
	Panel

Este documento es el resultado del trabajo colaborativo del equipo de Soporte Pedagógico de la Dirección del Sistema de Estudios de Licenciatura de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), con el propósito de fortalecer las prácticas de planeación didáctica del profesorado universitario.

Integra un enfoque práctico y fundamentado que articula la formulación de propósitos de aprendizaje, la identificación de evidencias, la selección de estrategias pedagógicas y el diseño de actividades, en coherencia con el nivel cognitivo esperado. Asimismo, promueve una enseñanza reflexiva, significativa y centrada en el desarrollo integral del estudiantado.

Este recurso busca ser una guía útil, adaptable y pertinente, que contribuya a consolidar una cultura de calidad educativa, enmarcada en los principios de la evaluación formativa, la enseñanza situada y el enfoque por competencias. Su aplicación es clave en la consolidación de trayectos formativos más coherentes, inclusivos y orientados al aprendizaje profundo.

Responsables del diseño y elaboración:

M.C. Cristina Baeza Vera
Lic. Ana Michelle Ruiz Rico
Lic. Stephanie Lizeth Hernández Camacho
Lic. Karina Loredo Castañeda
Lic. Daniela Elizabeth Loera Casas

Mtro. Sergio Abel Sánchez Lomelí
Mtra. Adilene Sánchez Hernández
Mtra. Daniela Lizeth Carrillo Briones
Dra. Laura Elena Villarreal García

Cómo referenciar este documento:

Baeza Vera, C., Ruiz-Rico, A. M., Loredo-Castañeda, K., Hernández Camacho, S. L., Loera-Casas, D. E., Sánchez Lomelí, S. A., Adilene Sánchez Hernández, Carrillo Briones, D. L., & Villarreal García, L. E. (2025). Taxonomías de niveles cognitivos, evaluación y estrategias de enseñanza y aprendizaje para la educación superior universitaria en la UANL. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15792578>
